

根 H^+ -ATPase 活性 / 排 H^+ 速率检测

经典案例

Mol Plant 山大 刘树伟: NMT 发现 TaCCD1 提升碱胁迫下根 H^+ -ATPase 活性 为解析 TaCCD1 调控小麦耐碱分子机制提供证据

扫码查看本文详细报道

Plant Cell 浙大金崇伟: NMT 发现酸胁迫下 STOP1 促根吸 H^+ 致根际 pH \uparrow 为探究 STOP1-NRT1.1 提升植物 NUE 及耐酸机制提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究耐盐材料的耐盐机制, 是否与盐胁迫下质膜 H^+ -ATPase 活性强有关。质膜 H^+ -ATPase 向细胞外、根外泌 H^+ , 形成 H^+ 电化学梯度, 驱动次级转运体对各种营养物质、离子的转运。还可以有效抑制盐碱胁迫引起的根际碱化, 降低 pH, 促进根生长。

检测指标

H^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见

样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 $Na_2CO_3+NaHCO_3$ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考:

拟南芥、水稻、烟草: 100~150 mM NaCl

棉花: 200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将盐碱处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 \geq 200 μm ）；10 倍（根直径 $<$ 200 μm ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Lan T, Xu Y, Guo S, et al. Investigation of Na⁺, K⁺ and Ca²⁺ distribution and ion fluxes of the halophyte Chinese iris under NaCl stress by non-invasive micro-test techniques. Research Square, 2022 DOI: 10.21203/rs.3.rs-1708018/v1
3. Liu X, Ma F, Zhu H, et al. Effects of magnetized water treatment on growth characteristics and ion absorption, transportation, and distribution in Populus \times euramericana ‘Neva’ under NaCl stress, Canadian Journal of Forest Research, 2017,47(6):828-838. DOI: 10.1139/cjfr-2016-0460